

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Амонова Гулноза Гулом кизи

преподаватель Ташкентского

международного университета Кимё, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10669463>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-February 2024 yil

Ma'qullandi: 10- February 2024 yil

Nashr qilindi: 16- February 2024 yil

KEYWORDS

VR – виртуальная реальность, аудирование, мультимедийный материал, русский язык как иностранный (РКИ), иностранные языки, интерактивные методы преподавания иностранного языка, методика преподавания, геймификация, память, подход, динамический подход, контекстуальное обучение.

ABSTRACT

В данной статье раскрыты ряд перспективных методов обучения русскому языку как иностранному (РКИ), основанного на повышении уровня языка, при этом использование интерактивных технологий, аутентичных материалов, индивидуального обучения помогают студентам быстрее достичь успеха в изучении русского языка. Так же современные технологии позволяют студентам обучаться в режиме онлайн. Структура урока приведена в статье.

Русский язык является одним из самых распространенных и сложных языков мира. С ростом глобальной связи и интереса к русской культуре, все больше людей стремятся изучать русский язык как иностранный. Современные методы обучения играют ключевую роль в эффективном освоении этого сложного языка.

В эпоху цифровых технологий интерактивные методы обучения приобретают особое значение. Они делают процесс изучения языка не только более эффективным, но и увлекательным, что особенно важно при работе с иностранными студентами.

Современные мультимедийные ресурсы, такие как аудио и видео, обогащают учебный процесс, делая его более динамичным и интерактивным. Видеоролики с субтитрами, подкасты и аудиокнижки на русском языке позволяют студентам не только слушать и повторять фразы, но и видеть текст, что улучшает понимание и запоминание.

Существует множество онлайн-платформ и приложений, предлагающих курсы русского языка. Они предлагают упражнения на грамматику, лексику, аудирование и

произношение, часто в игровой форме, что повышает мотивацию и удержание внимания студентов. Многие из этих платформ адаптируются под уровень знаний пользователя, предлагая индивидуализированный подход к обучению. Технологии также позволяют проводить занятия в режиме онлайн через виртуальные классы. Использование интерактивных досок и инструментов для совместной работы в реальном времени способствует более активному взаимодействию между студентами и преподавателями. Это создает условия для более глубокого погружения в языковую среду, даже находясь в другой стране.

Геймификация, или использование игровых элементов в обучении, значительно увеличивает интерес и мотивацию студентов. Она включает в себя элементы соревнования, достижения, награды за выполненные задания, что делает процесс изучения языка более захватывающим. Новейшие технологии, такие как виртуальная реальность (VR) и видеоигры, также находят применение в обучении русскому языку. Они позволяют студентам погрузиться в виртуальную среду, где они могут практиковать русский язык в различных сценариях, будь то виртуальное путешествие по Москве или разговор с виртуальными персонажами.

Контекстуальное обучение. Контекстуальное обучение позволяет студентам погружаться в языковую среду, что является одним из наиболее эффективных способов изучения языка. Практика языка в русскоязычной стране несравнима с любыми другими методами обучения. Это не только позволяет ежедневно практиковать язык в реальных жизненных ситуациях, но и помогает лучше понять культурные аспекты и менталитет, что крайне важно для глубокого освоения языка. Участие в программах культурного обмена или волонтерство в русскоязычных странах предоставляет уникальную возможность не только изучать язык, но и взаимодействовать с местным населением, погружаясь в их образ жизни и традиции.

Чтение оригинальных русских книг, просмотр фильмов и следование за медиа на русском языке не только улучшает знание языка, но и позволяет лучше понять различные языковые стили и жанры. Это также способствует развитию критического мышления и понимания культурных нюансов.

Коммуникативный подход. Коммуникативный подход фокусируется на использовании языка в реальной коммуникации, что является ключевым для эффективного освоения языка. Регулярное общение с носителями русского языка помогает не только улучшить произношение и разговорные навыки, но и позволяет практиковать естественное использование языка в разнообразных контекстах.

Практика русского языка в контексте ролевых игр или дебатов стимулирует активное использование языка и помогает развить уверенность в способности выражать свои мысли и аргументы. Разработка письменных работ на русском языке, таких как сочинения, дневники или творческие проекты, способствует улучшению грамотности и расширению словарного запаса. Это также отличный способ для развития навыков критического мышления и анализа.

Изучение русского языка как иностранного является уникальным и многофасетным процессом, который требует комплексного подхода. Современные методы обучения, такие как интерактивные технологии, контекстуальное погружение и коммуникативные практики, играют ключевую роль в этом процессе. Они не только

облегчают освоение языка, но и делают его более интересным и захватывающим. Важность этих методов заключается не только в их эффективности, но и в том, что они адаптируются к индивидуальным потребностям каждого студента. Интерактивные уроки и мультимедийные ресурсы помогают усвоить сложные аспекты языка, в то время как культурное погружение и общение с носителями языка предоставляют бесценный опыт реального использования языка в повседневной жизни. Однако следует помнить, что ключевым фактором успеха в изучении русского языка является регулярность и постоянство. Необходимо постоянно практиковаться, быть открытым к новым знаниям и культурным особенностям, а также находить удовольствие в процессе обучения. Наличие мотивации и интереса к языку и культуре делает процесс обучения не только более эффективным, но и приятным.

В заключение, интеграция различных современных методов обучения предоставляет студентам мощные инструменты для успешного освоения русского языка. Это открывает перед ними двери в мир русской культуры, истории и литературы, укрепляя межкультурное общение и понимание.

Список литературы:

1. Э. Г. Азимов. Методика организации дистанционного обучения русскому языку как иностранному / Э. Г. Азимов. - Москва : Русский язык. Курсы, 2006. - 148 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-88337-128-0
2. Н. В. Виноградова , Н.И. Гришина. Тексты и тесты (типовой текст как основная единица обучения и как форма контроля знаний). URL: <http://www.computerrarium.narod.ru/text0008.html>.
3. Н. А. Лагунова. К вопросу об информационных социокультурных ценностях современного аутентичного текста // Текст-2000: Теория и практика. Междисциплинарные подходы: материалы Всероссийской научной конференции. Часть I. Ижевск, 2001.
4. Д. С. Лихачёв. Концептосфера русского языка // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. М.: Наука, 1993. Т. 52, № 1. С. 3—9.
5. О. В. Соболева. К проблеме определения понятия «гипертекстуальность» // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 7 (336). С. 72—73.
6. А. В. Тряпельников. Интеграция информационных и педагогических технологий в обучении РКИ (методологический аспект). М., 2014.